

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PAK-BP SISWA KELAS VIII DI SMP FRATER DON

BOSCO TOMOHON

(Adrianus Dalia dan Fecky Evendy Singal)

ABSTRACT

This paper is the result of quantitative research to answer the question of the influence of the inquiry learning model on the learning outcomes of PAK-BP grade VIII students at SMP Frater Don Bosco Tomohon, as well as to determine whether or not there is an influence between the inquiry learning model on student learning outcomes. This study uses a survey method which aims to determine the effect of variable X on variable Y. To find out this, calculations are used using the slovin formula so that the sample used in this study is 53. This data collection technique is made by spreading 25 items questionnaire statements and 25 test items in the form of multiple choices. As for testing data analysis using validity and reliability tests using IBM SPSS 16.0 For Windows. Based on the results of testing each variable, there is a positive and significant influence between the inquiry learning model on the PAK-BP learning outcomes of students in class VIII with a coefficient of determination of 0.445 with a percentage of 44.5% and is in the medium category with a significance level of 0.000 with an average score the average inquiry learning model of 81.55 is included in the very strong category, and the average score of PAK-BP learning outcomes for class VIII students is 79.38 included in the good category. This shows that there is an influence between the variables of the inquiry learning model on the learning outcomes of PAK-BP grade VIII students at SMP Frater Don Bosco Tomohon by contributing as much as 44.5%

Keywords: Inquiry Model, Learning, Learning Outcomes

PENDAHULUAN

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap dan keterampilan. Hasil penelitian para ahli tentang kegiatan guru dan siswa dalamkaitannya dengan bahan pengajaran adalah model pembelajaran. Penelitian tentangmodel pembelajaran telah dilakukan oleh beberapa ahli di Amerika sejak

tahun 1950-an. Perintis penelitian model pembelajaran di Amerika Serikat adalah Marc Belth. Penelitian tentang kegiatan pembelajaran berusaha menemukan model pembelajaran. Model-model yang ditemukan dapat diubah, diuji kembali dandikembangkan, selanjutnya dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan pola pembelajaran yang digunakan.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas, atau suatu perencanaan yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka didalam kelas dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran. Definisi lain adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran, yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Ada banyak model pembelajaran yang dapat dilakukan olehguru untuk mengkreasi lingkungan belajar salah satunya adalah model pembelajaran inkuiri. Model pembelajaran inkuiri melibatkan dan memberi kesempatan peserta didik untuk msembangkan keingintahuannya dan melakukan eksplorasi (menyelidiki suatu fenomena). Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. Kegiatan pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Model pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka.

Peserta didik harus lebih cepat dan mempunyai banyak pengetahuan melalui pengalaman langsung karena dengan pengalaman langsung maka peserta didik akan mempunyai pengetahuan yang lebih kompleks untuk dipahami. Kemampuan dasaryang harus dimiliki siswa salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran dengan mengutamakan kemampuan berpikir kritis mampu mendukung tercapainya hasil belajar yang lebih tinggi. Karena rendahnya hasil belajar siswa disekolah-sekolah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penetapan model pembelajaran yang tepat dapat divariasikan

melalui strategi yang berbeda tergantung tujuan yang akan dicapai. Salah satunya yaitu cara belajar siswa yang monoton dan cara guru yang kurang mengkreasi cara belajar siswa sehingga siswahnya terpaku pada guru, sehingga peserta didik kurang terlibat dalam proses belajar mengajar.

Kenyataan yang penulis jumpai di SMP Frater Don Bosco Tomohon yaitu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum berjalan dengan baik karena guru kurang mengkreasi cara belajar siswa. Mengenai proses pembelajaran PAK-BP kelas VIII di SMP Frater Don Bosco Tomohon, guru masih menggunakan metode ceramah. Hal ini berarti pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga peserta didik menjadi pasif karena hanya berlangsung komunikasi satu arah. Dengan ini tentunya mempengaruhi keaktifan serta hasil belajar siswa. Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan model pembelajaran yang efektif dan inovatif dalam proses belajar mengajar pendidikan agama katolik dan budi pekerti.

Model pembelajaran inkuiri ini perlu dikembangkan oleh guru sehingga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam model pembelajaran ini guru harus mengajak siswa secara aktif melalui kegiatan secara langsung sehingga siswa mampu mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan dan menyimpulkan sendiri hasil yang ditemuinya dengan penuh percaya diri, dan selama kegiatan pembelajaran berlangsung guru hanya berperan sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif model pembelajaran inkuiri, dapat dilihat bahwa variabel ini memperoleh hasil koefisien sebesar dengan skor rata (M) sebesar 81,55, dengan skor menengah (Me) sebesar 79.00 dan nilai yang sering muncul (Mode) sebesar 75. Dengan demikian, bahwa model pembelajaran inkuiri yang diterapkan di SMP Frater Don Bosco Tomohon berada dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu, H1 diterima dan Ho ditolak

Selanjutnya yaitu hasil analisis deskriptif hasil belajar PAK-BP siswa kelas VIII SMP Frater Don Bosco Tomohon yang dapat dilihat bahwa variabel ini memperoleh skor mean (M) sebesar 79,38, dengan skor median (Me) sebesar 76,00 dan nilai mode (Mo) sebesar 72. Dengan demikian, hasil belajar di SMP Frater Don Bosco Tomohon berada dalam kategori baik. Oleh karena itu, H1 diterima dan H0 ditolak.

Dari hasil analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan *IBM SPSS 16.0 for windows*, pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar PAK-BP siswa kelas VIII di SMP Frater Don Bosco Tomohon menunjukkan adanya pengaruh sedang dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan interpretasi koefisien determinasi dengan total skor sebesar 44,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri memberi pengaruh 44,5% terhadap meningkatnya hasil belajar siswa. Jika guru dapat memberikan pola mendidik dengan baik, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh pada perkembangan motivasi belajar, sehingga hasil belajar siswa pun semakin meningkat. Oleh karena itu H1 diterima dan H0 ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan rangkuman dari hasil analisis deskriptif variabel x (model pembelajaran inkuiri) dan variabel y (hasil belajar siswa) yaitu sebagai berikut:

Variabel Penelitian	R Square	Signifikan	Kesimpulan
Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Siswa	0,445	0,000	Pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar siswa sedang dan signifikan

Selanjutnya yaitu rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana tentang pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar PAK-BP siswa:

Variabel Penelitian	Rata-rata	Kategori
Model Pembelajaran Inkuiri	81,55	Sangat Baik
Hasil Belajar PAK-BP Siswa Kelas VIII	79,38	Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelian yang telah diolah dan dianalisis, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Model pembelajaran inkuiri yang diterapkan pada siswa kelas VIII di SMP Frater Don Bosco Tomohon pada mata pelajaran PAK-BP memperoleh skor rata-rata hitung sebesar 81,55 berada dalam kategori sangat baik.
2. Hasil belajar PAK-BP pada siswa kelas VIII di SMP Frater Don Bosco Tomohon memperoleh skor rata-rata hitung sebesar 79,38 pada rentang skala 0-100 dan berada dalam kategori baik.
3. Terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar PAK- BP siswa kelas VIII di SMP Frater Don Bosco Tomohon dengan nilai koefisien korelasi determinasi sebesar 0,445 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran ini memberikan sumbangan sebesar 44,5% dalam peningkatan hasil belajar siswa. Karena terdapat pengaruh antara kedua variabel, maka berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, P, A., 2020, *Penggunaan Model Inkuiri Learning Dalam Pembelajaran*, Ahlimedia Press: Malang.
- Azhar, W, A., dan Hasnan N., 2020, *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula*, ICM Publisher: Selayo.
- Carsel, S., 2018, *Metodelogi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*, Penebar Mediapustaka: Yogyakarta.

- Gulo, W., 2008, *Metodelogi Penelitian*, Grasindo: Yogyakarta.
- Ghozi, S; dan Sunindyo,A.,2015, *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi*, Deepublish:Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Hamid, A., 2019, *Penyusunan Tes tertulis (Paper and Pencil Test)*, Uwais Inspirasi Indonesia: Panorogo, Uwais Inspirasi
- Heksa Afrita, 2020, *Pembelajaran Inkuiri Dimasa Pandemi*, Deepublish: Sleman. Hartono, 2019, *Metodologi Penelitian Dilengkapi Analisis Regresi dan Path Analysis IBM SPSS*, Zanafha Publishing: Riau.